

КУЗГИ БУҒДОЙ ЎСИМЛИГИГА КАРБАМИД –АММИАКЛИ СЕЛИТРА (КАС) НИ ҚЎЛЛАШ САМАРАСИ

Рахмонов Акрамжон Хужамович

Кичик илмий ходим (PhD)

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти,

Мячина Ольга Владимировна

Биология фанлари доктори, лаборатория мудири,

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063423>

Анотация. Кузги буғдой учун карбамид-аммиакли селитра (КАС) ўғитини қўллаш самарадорлиги Қадимги суғориладиган типик серозли тупроқларда кузги буғдой етиштиришда карбамид-аммиакли селитра (КАС) ўғитини қўллаш самарадорлигини ошириш мақсадида экиш пайтида 80 кг/га ва 120 кг/га миқдорда қўллаш тавсия этилиши аниқланди.

КАС ўғити самарали ва тез таъсир этувчи агротехник омил сифатида ўсимликнинг ҳосилдорлиги ҳамда маҳсулот сифати ошишига ижобий таъсир кўрсатади. Шунингдек, ўғитдан тайёрланган суспензияни барг орқали озиқлантиришда қўллаш учун мақбул меъёрни белгилаш, ва ушбу меъёрларнинг кузги буғдойнинг ўсиши ва ривожланиши, кўчат қалинлиги, дон ҳосили ва унинг сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади

Калит сузлари.

Карбамид–аммиакли селитра (КАС) самараси барг орқали озиқлантириш, кузги буғдой, ҳосилдорлик, дон сифати.

Аннотация. Эффективность применения карбамидно-аммиачной селитры (КАС) для озимой пшеницы Установлено, что при возделывании озимой пшеницы на староорошаемых типичных серозных почвах с целью повышения эффективности применения карбамидно-аммиачной селитры (КАС) рекомендуется вносить при посеве в количестве 80 кг/га и 120 кг/га.

Удобрение КАС как эффективный и быстродействующий агротехнический фактор положительно влияет на повышение урожайности растений и качества продукции. Также важно определить оптимальную норму применения суспензии, приготовленной из удобрений, при листовой подкормке, и изучить влияние этих норм на рост и развитие озимой пшеницы, густоту стояния, урожай зерна и его качественные показатели.

Ключевые слова.

Влияние карбамидо-аммиачной селитры (КАС) на некорневую подкормку озимой пшеницы, продуктивность, качество зерна.

Abstract. Efficiency of the application of urea-ammonium nitrate (UAN) fertilizer for winter wheat In order to increase the effectiveness of the application of urea-ammonium nitrate (UAN) fertilizer in the cultivation of winter wheat on long-irrigated typical serozem soils, it was determined that it is recommended to apply it at a rate of 80 kg/ha and 120 kg/ha during sowing.

KAS fertilizer, as an effective and fast-acting agrotechnical factor, has a positive effect on increasing the yield of plants and product quality. Also, it is important to determine the optimal application rate of the suspension prepared from fertilizers for foliar feeding, and to study the influence of these rates on the growth and development of winter wheat, plant density, grain yield, and its quality indicators.

Keywords.

Effect of urea-ammonium nitrate (kas) on foliar feeding, winter wheat, productivity, grain quality.

КАС ўғитини типик бўз тупроқда қўллашнинг самарадорлигини ўрганиш Карбамид-аммиакли селитра (КАС) ўғитини типик бўз тупроқ шароитида кузги буғдой етиштиришда самарали қўллаш меъёрларини аниқлаш ҳамда ўғитлашнинг мақбул агротехнологиясини ишлаб чиқиш — бугунги куннинг долзарб илмий-амалий масалаларидан биридир.

Ушбу масалани ўрганиш мақсадида, Пахтачилик, сабзавотчилик ва узумчилик илмий-тадқиқот институти (собиқ ЎзПТИ) тажриба участкасининг типик бўз тупроқ шароитида дала тажрибалари олиб борилди. Тадқиқотда КАС ўғитининг қўллаш муддатлари, тупроқнинг агрокимёвий хусусиятлари, ўсимликнинг озуқа моддаларини ўзлаштириши, ҳамда кузги буғдой дон ва сомон ҳосилдорлигига таъсири ўрганилди.

Тадқиқот ўтказилган тупроқ қадимдан суғориб келинадиган, ўрта кумоқли механик таркибга эга бўлиб, ер ости сувлари 18–20 метр чуқурликда жойлашган. Тупроқнинг дастлабки агрокимёвий ҳолати бўйича қуйидаги кўрсаткичлар аниқланди:

Гумус миқдори:

Ҳайдов қатлами (0–30 см): 1,205–1,232–1,119%

Ҳайдов ости қатлами (30–50 см): 0,900–0,679–0,780%

Нитратли азот:

0–30 см қатламда: 20,7–22,1 мг/кг (кам миқдорда)

30–50 см қатламда: 8,9–14,1 мг/кг (кам миқдорда)

Ҳаракатчан фосфор:

0–30 см қатламда: 27,2–29,8 мг/кг (кам даражада)

30–50 см қатламда: 11,4–14,5 мг/кг (кам даражада)

Алмашинувчи калий:

0–30 см: 240–280 мг/кг

30–50 см: 210–220 мг/кг (ўрта даражада)

Дала тажрибасида қуйидаги минерал ўғит турлари қўлланилди:

Аммиакли селитра (N – 34%)

Карбамид-аммиакли селитра – КАС (N – 30%)

Оддий суперфосфат (P₂O₅ – 14%)

Калий хлорид (K₂O – 56%)

Жадвал

Дала тажрибасининг тизими

Вариант тартиби	Минерал ўғитларнинг йиллик меъёрлари, кг/га			Экишдан олдин (шудгорда) кг/га			Тўпланиш даврида (кишда қор устидан) кг/га	Тўлик тўпланиш даврида, кг/га	Найчалаш даврида, кг/га	Бошоқлаш даврининг бошида, кг/га
	N	P	K	N	P	K	N	N	N	N
1	-	145	100	-	140	100	-	-	-	-
	Аммиакли селитра									
2	205	145	105	30	145	105	-	70	105	-
3	205	145	105	-	145	105	105	-	105	-
4	205	145	105	-	145	105	-	80	120	-
5	205	145	105	-	145	105	-	75	75	50
	Карбамид-аммиакли селитра (КАС)									
6	205	145	105	30	145	105	-	70	105	-
7	205	145	105	-	145	105	105	-	105	-
8	205	145	105	-	145	105	-	80	120	-
9	205	145	105	-	145	105	-	75	75	50

Фосфорли ва калийли ўғитларни йиллик меъёрини шудгор олдида, азотли ўғитлар эса тажриба тизимида муофиқ (1-жадвал) тўпланиш, найчалаш ва бошоқлаш даврининг бошида солинди. Дала тажрибасида кузги буғдойни Крошка нави экилди. Тажриба 9 та вариантдан иборат бўлиб, 3 қайтариқда олиб борилди ҳамда дала тажрибасининг тизими жадвалда келтирилган. Тадқиқотларда аниқланишича, изланиш йиллари кузги буғдойни ўсиб ривожланиши бўйича бир-бирига яқин маълумотлар

олинган. 2020 йилги шароитда кузги буғдойни тупланиш даврида азот ўғити қўлланилмаган (назорат) вариантыда ўсимлик баландлиги 17,6 смни, поялар сони 4,0донани ташкил қилган бўлса,бу кўрсаткичлар найчалашда мутаносиб равишда 36,1см ва 4,3 донага тенг бўлди. Кузги буғдойни кейинги ривожланиш даврларида бошоқлаш, сут-мум пишиш, пишиш даврларида мутаносиб равишда ўсимликни баландлиги 57,2; 64,5 ва 71,2 см ни ташкил қилди. Ваҳоланки,кузги буғдойни пишиш даврида баландлиги 2008-72,1см., 2019 йили эса 69,5 смни ташкил қилган ёки деярли тенг бўлган эди.

Тажрибада кузги буғдойни ўсиши ва ривожланиши аввалги азотли ўғитларни турларига, қолаверса уларни қўллаш муддатларига ҳам боғлиқлиги аниқланди. Ҳасанова Р., [2016.Б.3-129.] Фан, Тошкент Буғдойни барги орқали карбомид билан озиқлантириш самарадорлиги.

КАС (карбамид-аммиакли селитра) ўғити 30кг/га меъёрда кузги буғдойни экиш олдидан, 70кг/га тўла тупланишда ва 100кг/га найчалаш даврида қўлланилган (6) вариантда кузги буғдойни баландлиги тупланиш ва найчалаш даврларида 18,1 ва 44,1 см.ни, поялар сони эса 4,2 ва 4,4 донани ташкил қилган ҳолда назоратга нисбатан 0,5 ва 8,0смга ҳамда 0,2-0,1 донага юқори бўлганлиги кузатилди. Кузги буғдойни кейинги ривожланиш даврларида баландликлари мутаносиб равишда 74,1; 75,0 ва 77,1 смни ташкил қилиб, назоратдан 16,9; 10,5 ва 5,9 смга юқори бўлди. Лекин бу кўрсаткичлар азот ўғити аммиакли селитра шаклида ва шу муддатларида қўлланилган (2) вариантга нисбатан кузги буғдойни ўсиб ривожланиши унинг асосий даврларида мутаносиб равишда 1,3см (0,2 дона),1,1см (0,4 дона), 2,0; 1,9 ва 1,3 смга камроқ бўлганлиги аниқланди. Бу ҳолат эса азот КАС шаклида (суюқ холатда) ишлатилганда йўқолиши нисбатан кўпроқ бўлишини кўрсатди. КАС ўғити кузги буғдойни тупланиш даври бошида (қор ўстидан) 100 кг/га меъёрда ва найчалашда (100) кг/га қўлланилган вариантда кузги буғдойни ўсиб ривожланиши назоратга нисбатан яхши бўлган ҳолда КАС бошқа муддатларда қўлланилганга нисбатан камроқ кўрсаткичлар олинди.Бу вариантда кузги буғдой баландлиги пишиш даврида 75,1см ни ташкил қилиб, назоратдан 3,9 см баландроқ , лекин КАС ни бошқа қўллаш муддатларига нисбатан эса 2,0; 3,1 ва 2,0 см га камроқдир. Кузги буғдойни ўсиб, ривожланишида нисбатан юқори кўрсаткичлар КАС ўғитини тўла туплашда (80кг/га) ва найчалашда (120кг/га) қўлланилганда олинди ва ривожланиш даврларига мутаносиб равишда баландликлари ва поялар сони 19,8см ва 4,6 дона, 44,2см ва

4,8 дона ҳамда 74,5; 76,0; 78,2 смни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар назоратдан 2,2 см ва 0,6 дона, 8,1 см ва 0,5 дона, 17,3; 11,5; 7,0 см.га юқори бўлди. Айтиш керакки, кузги буғдойни пишиш даврида КАС ни мақбул қўллаш муддатларида баландлиги 78,1 смни ташкил қилган бўлса, аммиакли селитрани шу муддатларида 79,1 см.га тенг бўлиб ёки 1,0 см.га юқори бўлди холос. КАС ўғитини кечроқ муддатларда: тўла тупланишда (75 кг/га), найчалашда (75 кг/га) ва бошоқлашда (50 кг/га) қўлланилганда ўсимлик баландлиги мақбул вариантникига нисбатан 1,1 смга, (пишишда) ва поялар сони 0,2-0,3 донага камайиши кузатилди. Демак, кузги буғдойни мақбул ўсиб, ривожланишига КАС ўғити ижобий таъсир кўрсатиб, дон ва сомон ҳосилидан мўл ҳосил олишга замин яратилди.

Таъкидлаш жоизки, тажрибалар ҳар йили янги далада олиб борилганлигига қарамай вариантлар орасидаги дон ва сомон ҳосили бўйича қонуниятлар сақланиб қолди ва нисбатан юқорироқ кўрсаткичлар 2008-йилни шароитида, пастроғи 2019 йилда олингани бу аввалги иқлим шароитларини қолаверса тупроқ унумдорлигига ҳам боғлиқдир. Азотли ўғитлари қўлланилмаган (назорат) вариантыда изланиш йилларига мутаносиб равишда дон ҳосили 28,7; 25,7; 25,7 ц/гани уч йилда ўртача эса 26,5 ц/га ни, сомон ҳосили эса 39,8; 35,8, 38,5 ва 38,0 ц/гани ташкил этди. Демак, сомон ҳосили барча йиллари ҳам донга нисбатан 10-12 ц/га кўпроқ бўлганлиги кузатилди. КАС ўғити кузги буғдойни экиш олдидан (30 кг/га), тўла тупланишда (70 кг/га) ва найчалашда (100 кг/га) қўлланилган (6) вариантда дон ҳосили мутаносиб равишда 41,8; 31,5; 37, 8 ц/га ни ўртача уч йилда 36,9 ц/гани ташкил қилиб, назоратга нисбатан 10,4 ц/га қўшимча ҳосил олинди. Сомон ҳосили бу вариантда ўртача 48,8 ц/гани ташкил қилиб, қўшимчаси 10,8 ц/га га тенг бўлди. Таъкидлаш керакки сомон ҳосили донга нисбатан кўпроқ бўлса ҳам лекин назоратдан қўшимчаси деярли тенг бўлди.

КАС ўғити азоти 100 кг/га меъёрда кузги буғдойни туплаш даври бошида (қор устидан фермер хўжаликлари мисолида), қолгани эса 100 кг/га найчалашда қўлланилганда уч йилда ўртача дон ҳосили 32,5 ц/гани, сомон ҳосили эса 44,6 ц/гани ташкил қилди, бу кўрсаткичлар назоратга нисбатан мутаносиб равишда 6,7 ва 6,9 ц/га юқори, лекин 6-вариантникига нисбатан эса 3,7 ва 3,9 ц/га камроқдир. Тажрибалар нисбатан юқори дон (38,6 ц/га) ва сомон (50,7 ц/га) ҳосиллари КАС ўғити кузги буғдойни тўла тупланиш даврида (80 кг/га) ва найчалашда

(120кг/га) қўлланилганда олинди ва қўшимчалари назоратга нисбатан 12,1 ва 11,7 ц/га ни ташкил қилди.

Таъкидлаш керакки бу қўшимчалар аммиакли селитра азоти шу муддатларда қўлланилган (4) вариантга нисбатан 1,5 ва 2,0 ц/га камроқдир холос. Айтиш керакки, кузги буғдойда бу қўшимчалар вариантлар орасидаги хатоликлар ҳисобига бўлиши мумкин.

Шунинг учун КАС ва аммиакли селитра азотларини кузги буғдой дон ва сомон ҳосилларига таъсири деярли тенг бўлди деб хулоса қилсак ҳам бўлаверади. Тажрибада КАС ўғитини кечроқ муддатларда (75кг/га тўла тупланишда, 75 кг/га найчалашда ва 50кг/га бошоқлашда) қўллашни ҳам самараси пастроқ бўлиши кузатилди, бунда дон назоратга нисбатан 10,7ц/га, сомон ҳосили эса 10,7 ц/га юқори бўлган ҳолда мақбул (8) вариантга нисбатан 1,4 ва 2,0 ц/га камайганлиги кузатилди.

Демак, типик бўз тупроқлар шароитида КАС ўғити азотини кузги буғдойдаги самарадорлигини ошириш учун 80кг/га меъёрда тўла тупланишда ва 120кг/га найчалашда қўллаш тавсия этилади.

Қўлланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ҳасанова Р. Буғдойни барги орқали карбомид билан озиқлантириш самарадорлиги. Фан, Тошкент, 2016. Б.3-129.
2. Тиллабеков Б.Х., Сиддиқова Д., Қодирхўжаева Ф.М., Каримов Ш., Фармонов С., Хайитбоев Х. Суспензия меъёрларини барг орқали қўллашнинг пахта ҳосилига таъсири. Деҳқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил олиш..., Тошкент, 2010 й., Б.261-270.